

SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO CRUMB AND CRUST BERBASIS WEB

Satria¹, Pipih utami², HS Sulistiyowati³

¹Satria, Sistem Informasi, STMIK Bani Saleh Bekasi, satria1905@gmail.com

²Pipih Utami, Sistem Informasi, STMIK Bani Saleh Bekasi, pipihutami52@gmail.com

³HS Sulistiyowati, Teknik Informatika, STMIK Bani Saleh Bekasi, hs.sulistiyowati@gmail.com

ABSTRACT

Crumb and Crust shop is one of the shops in the field of selling bread and cakes located in the galaxy raya, jaka loyal, Bekasi area. This shop sells various kinds of bread and cakes, in this case there are problems, namely the sales and data collection system is still manual, less structured documents and damaged sales report documents, and anticipating the number of eating places according to the Covid'19 protocol. In addition, the report data collection system is also still manual using books so that it is vulnerable to damage and loss. In this case, the researcher makes a web application with the waterfall method for local sales media in stores and periodic reports. This makes it easier to make sales transactions. Therefore, researchers compiled documents and reduced document damage by designing a web-based product sales information system using the PHP and MySQL programming languages. The results of this study are to make it easier to carry out various activities in the store, especially sales. With the Information System Design at the Crumb and Crust Store, the ordering and sales process is more effective and efficient, providing convenience in the reporting process.

Keywords : Design, Bread Sales, Web

ABSTRAK

Toko Crumb and Crust merupakan salah satu toko dalam bidang penjualan roti dan kue yang berlokasi di daerah galaxy raya, jaka setia, bekasi. Toko ini menjual berbagai macam roti dan kue dalam hal ini ada permasalahan yaitu sistem penjualan dan pendataan masih manual, kurang terstrukturanya dokumen dan kerusakan dokumen laporan penjualan, dan mengantisipasi jumlah makan ditempat sesuai protokol Covid'19. Selain itu, sistem pendataan laporan juga masih manual dengan menggunakan buku sehingga rentan mengalami kerusakan dan kehilangan. Dalam hal ini peneliti membuat aplikasi web dengan metode *waterfall* untuk media penjualan secara local di dalam toko dan pembuatan laporan secara periodik. Sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, peneliti menyusun dokumen dan mengurangi kerusakan dokumen merancang sebuah informasi sistem penjualan produk berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan yang ada pada toko tersebut khususnya penjualan. Dengan adanya Perancangan Sistem Informasi pada Toko Crumb and Crust proses pemesanan dan penjualan lebih efektif dan efisien, memberikan kemudahan dalam proses laporan.

Kata kunci : Perancangan, Penjualan Roti, Web

1. PENDAHULUAN

Crumb and Crush adalah toko yang menjual berbagai macam roti dan kue yang memiliki 2 cabang. dalam hal ini sistem penjualan dan pendataan masih manual, Kurang terstrukturanya dokumen dan kerusakan dokumen laporan penjualan, Mengantisipasi jumlah makan ditempat sesuai protokol Covid'19. Sistem promosi atau pengenalan belum ada sehingga perlu media promosi

melalui internet. Sistem pendataan laporan masih manual menggunakan buku sehingga rentan mengalami kerusakan dan kehilangan. Penelitian menghasilkan perancangan sistem informasi penjualan dan pendataan digital berbasis website pada Novian Collection, Perancangan aplikasi ini memudahkan pemilik dan pengguna dapat mengolah data digital dengan baik, Perancangan aplikasi ini juga untuk meningkatkan penjualan dan

pemasaran produk serta pendataan penjualan, lebih terstruktur efektif dan efisien.[1]

Dalam hal ini peneliti menggunakan web untuk media promosi dan input laporan. Mengelola proses sepenuhnya dalam satu tempat membuat perusahaan merasakan kemudahan yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional. Cara tradisional disini yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan *spreadsheet* untuk menyimpan data pelanggan maupun dengan *note* pribadi sales. Dalam banyak kasus, implementasi CRM yang mereka lakukan adalah untuk memudahkan menjalankan bisnis. Oleh karena itu penulis mengusulkan untuk membuat sebuah sistem informasi penjualan pada toko crumb and crust untuk mempermudah dan memperlancar karyawan dan pelanggan dalam melakukan transaksi penjualan. Dalam penelitian lain Sistem informasi fitness yang dibangun ini dapat mempermudah perusahaan mempromosikan produk jasa untuk mendapatkan pelanggan baru[2]. Dengan adanya aplikasi ini, informasi tentang produk terbaru dapat terpublikasi dengan baik.[3]

2. METODE

Waterfall

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Pressman :

Gambar 1 Waterfall Modul

- a. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Hasil dari komunikasi tersebut adalah inialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet.

- b. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem.
- c. Modeling (Analysis & Design) Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan.
- d. Construction (Code & Test) Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki.
- e. Deployment (Delivery, Support, Feedback) Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. [4]

Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki model air terjun tapi model ini telah menjadi model dasar dari model-model lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan perangkat lunak. Model air terjun ini sangat

cocok digunakan kebutuhan pelanggan sudah dapat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak kecil.[5]

Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan.[6]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi aplikasi ini peneliti menggunakan XAMPP merupakan suatu *software* yang bersifat *open source* yang merupakan pengembangan dari LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP dan Perl)”[7]. Bahasa pemrograman yang di gunakan adalah PHP tergolong sebagai perangkat lunak open source yang diatur dalam aturan general purpose license (GPL)[8] atau PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan[9]. Selain itu, database menggunakan *My Structure Query Language* (MySQL) adalah *software* atau program *database server*”. Sedangkan SQL adalah bahasa pemrogramannya, bahasa permintaan (*query*) dalam *database server* termasuk dalam MySQL itu sendiri [10]. Dalam perancangan design menggunakan UML adalah “Salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisa & desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek [11]. Sehingga pada tahap ini sistem yang diusulkan memiliki tujuan untuk menghasilkan perancangan sistem informasi penjualan yang didalamnya terdapat informasi pemesanan produk.

Gambar 2 sistem yang di usulkan

Berdasarkan analisi permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengusulkan pembuatam sistem sebagai berikut :

- a. Pelanggan tidak diharuskan untuk mencari produk secara keliling
- b. Pelanggan hanya perlu pilih melalui web yang telah disediakan
- c. Karyawan tidak membuat laporan manual

Usulan terhadap permasalahan pada toko Crumb ang Crust, adalah dengan permasalahan yang ada maka penulis mengusulkan pembuatan sistem informasi penjualan menggunakan metode *waterfall*. Dalam sistem ini terdapat daftar produk, daftar laporan penjualan perhari dan bulan serta grafik penjualan.

Gambar 3 use case diagram

Form Login

Gambar 4 form login aplikasi

Pada menu *login* dalam sistem ini bertindak sebagai hak akses atau pengaman aplikasi agar nantinya aplikasi tersebut diakses dan digunakan oleh pengguna yang berhak.

Form pesanan

Gambar 5 form pesanan

Pada menu pesanan terdapat halaman data pesanan yang telah diinput serta field *tanggal* untuk filter laporan perhari.

Form transaksi

Gambar 6 form transaksi

Pada menu transaksi terdapat halaman data transaksi yang telah masuk dari data pesanan, *filed* tanggal untuk filter laporan perhari, *button* cetak laporan transaksi untuk laporan data transaksi, *button bayar* untuk melakukan

pembayaran serta *button cetak struk* untuk yang telah melakukan pembayaran.

Cetak laporan

DATA TRANSAKSI

Nama Pelanggan	Nama Menu	Harga	Jumlah	Total Harga
Kode Pesanan: ABCABCF1A3D4			Total Transaksi: 96.000	
icha	roti pizza	8000	12	96000
Kode Pesanan: AAADCEEEFFG2C54			Total Transaksi: 100.000	
ARI	lapis surabaya	50000	2	100000
Kode Pesanan: AACDAAE0D1E5FF			Total Transaksi: 71.000	
ali	roti tri angel	8000	2	16000
ali	roti abon sapi	8000	2	16000
ali	waffle	15000	1	15000
ali	roti abon ayam	8000	3	24000
Kode Pesanan: ABADBD0E4457			Total Transaksi: 91.000	
JOJO	roti tri angel	8000	2	16000
JOJO	croissant	15000	5	75000
Kode Pesanan: AB0CABCF1A3D4			Total Transaksi: 40.000	
udin	roti abon ayam	8000	3	24000
udin	roti donat keju	8000	2	16000

Gambar 7 form cetak laporan

Menu ini merupakan hasil dari data laporan untuk dicek oleh pemimpin

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

- Dengan adanya Sistem Informasi penjualan pada Toko Crumb and Crust, proses pemesanan dan penjualan lebih efektif dan efisien
- Sistem Informasi memberikan kemudahan dalam proses laporan dan pencarian laporan lain saat dibutuhkan.
- Dengan adanya web ini, Toko Crumb and Crust dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat melakukan transaksi dan mendapatkan informasi dengan mudah melalui fitur-fitur pada website.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Citra Ayu (2020). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dan Pendataan Berbasis Web Pada Novian Collection. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6, Vol. 6 No.1 E-ISSN:2621-9794, P-ISSN: 2477-2097*

[2] Erwanto, H., & Siti Monalisa. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Fitness Berbasis Web dan SMS Gateway pada Rajawali Fitness Pekanbaru. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol. 14, No. 1 pp.72 - 78 ISSN 1693-2390 print/ISSN 2407-0939 online.*

[3] Zaliluddin, D., & Rohmat. (2020). Perancangan Sistem Informasi Penjualan

- Berbasis Web (Studi Kasus pada Newbiestore). *INFOTECH journal ISSN : 2460-1861*.
- [4] Pressman. (2015). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Pendekatan Praktisi Buku .
- [5] Hardadi, S. (2020). Sistem Informasi Reservasi Tour Agency Di Jawa Tengah Berbasis Web. *Jurnal Cendikia*, 20(1), 456-461.
- [6] Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informas*. Yogyakarta: Deepublish.
- [7] Purbadian, Y. (2016). *Trik Cepat Membangun Aplikasi Berbasis Web dengan Framework CodeIgniter*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] Agung Baitul Hikmah., d. (2015). *Cara Cepat Membangun Website dari Nol Studi Kasus : Web Dealer Motor*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- [9] Sibero, A. F. (2013). *Web Programming Power Pack*. Yogyakarta: MediaKom.
- [10] Nugroho, B. (2013). *Dasar Pemrograman Web PHP-MySQL dengan Dreamweaver*. Yogyakarta: Gava Media.
- [11] Rosa, A., & M.Shalahuddin. (2014). *Rekayasa Perangkat Lunak Struktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.